

Insight 2 Implementation

Création et mise en œuvre d'un réseau de jeunes pour la prévention du VIH :

Une étude de cas sur l'engagement significatif des jeunes au Zimbabwe

RAISON D'ÊTRE : ÉTABLIR UN RÉSEAU DIRIGÉ PAR DES JEUNES AU ZIMBABWE POUR METTRE FIN AU SIDA D'ICI 2030

Afin d'atteindre l'objectif mondial de mettre fin au sida d'ici 2030, le Conseil national de lutte contre le sida (NAC) du Zimbabwe et le ministère de la Santé et de la Protection de l'enfance (MoHCC) se sont associés aux adolescents et aux jeunes (AJ) pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Depuis 2000, la collaboration entre le NAC, le MoHCC et les AJ a été définie par un partenariat stratégique qui a donné la priorité à l'inclusion des jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux et locaux de lutte contre le VIH. Le NAC et le ministère de la santé et des services sociaux ont mis au point une pratique prometteuse visant à soutenir la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le sida grâce à un engagement significatif des jeunes. L'inclusion significative des AJ de bout en bout, dans la riposte au VIH est un processus qui implique l'amélioration du statut des AJ, de bénéficiaires de programmes à agents du changement qui contribuent à la conception, à la mise en œuvre et aux efforts de suivi et d'évaluation (S&E) de la lutte contre le VIH des programmes de traitement et de prévention. Une attention particulière a été accordée à la levée des obstacles rencontrés par les AJ pour participer aux processus de prise de décision (voir encadré 1 ci-dessous).

Cette étude de cas vise à 1) démontrer la manière dont le Zimbabwe a impliqué de manière significative les jeunes dans la conception, le développement, la fourniture et le suivi de la réponse à la prévention du VIH pour les AJ au Zimbabwe et 2) démontrer comment les AJ ne sont pas seulement des bénéficiaires du programme, mais aussi des partenaires essentiels et des catalyseurs du changement.

Encadré 1 : Défis auxquels les jeunes sont confrontés

Les jeunes du Zimbabwe ont initialement identifié les obstacles suivants qui empêchaient les AJ de participer aux processus de prise de décision relatifs à leur santé et à leur bien :

- + Attitudes négatives, critiques ou discriminatoires des adultes à l'égard de la sexualité des AJ en général.
- + Exclusion de sous-populations de AJ, telles que les AJ handicapés, les jeunes femmes qui vendent des services sexuels et les AJ vivant dans la rue.
- + L'hypothèse selon laquelle les AJ sont incapables d'apporter une contribution significative aux décisions de programmation en raison de leur âge et de leur manque perçu d'expérience.
- + Cadres et procédures institutionnalisés limités pour faire participer les AJ à l'élaboration des politiques.
- + Absence d'indicateurs et de mesures de l'engagement significatif de l'AJ dans le suivi et les rapports nationaux.

L'APPROCHE DU ZIMBABWE DANS LA MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU DIRIGÉ PAR DES JEUNES

Contexte

La politique nationale de la jeunesse du Zimbabwe (NYP), introduite par le gouvernement en 2000 et révisée en 2013, visait à autonomiser les jeunes et à accroître leur participation à la prise de décision dans tous les secteurs. Pour atteindre ces objectifs, le NAC et le MoHCC ont soutenu la formation du Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV, and AIDS (YPNRHHHA) en 2007. La coalition entre le NAC et YPNRHHHA permet aux jeunes de jouer un rôle de premier plan dans le programme de prévention et de traitement du Zimbabwe et favorise un accès équitable aux informations et aux ressources en matière de santé sexuelle et génésique.

¹ Adapté de : Vicari, M., Oliveras, C., Gleeson, H., Hatane, L., & Cluver, L. (2019). Engagement significatif des adolescents et des jeunes dans les programmes nationaux et locaux de lutte contre le VIH (No. WHO/CDS/HIV/19.28). Organisation mondiale de la Santé.

En faisant entendre les idées et les voix des jeunes, le NAC le MoHCC et le gouvernement zimbabwéen promeuvent la création de mécanismes pour un accès équitable à l'information et aux ressources, permettant de prendre des décisions éclairées en matière de santé sexuelle et reproductive. Le NAC organise et soutient financièrement les réunions de l'YPNSRHHA, tandis que le MoHCC, le ministère de la jeunesse, des sports, des arts et des loisirs (MOYSAR), le Conseil de la jeunesse du Zimbabwe (ZYC), le Conseil national de planification familiale du Zimbabwe (ZNFPC), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), d'autres agences des Nations unies et des partenaires de développement apportent un soutien technique et financier discret.

Le réseau est composé de AJ du Zimbabwe âgés de 10 à 24 ans qui participent à des organisations axées sur la jeunesse ou au service de la jeunesse. Les membres comprennent des jeunes employés, des jeunes volontaires d'autres organisations et des éducateurs pour les pairs. Les jeunes de plus de 24 ans ont la possibilité de passer du réseau YPNSRHHA aux programmes NAC brother-to-brother ou Sista-to-Sista à mesure qu'ils grandissent.

Objectif principal et stratégies de l'YPNSRHHA

L'objectif du réseau est d'encourager et de formaliser un dialogue ouvert et des échanges entre les groupes de jeunes et les organisations au service de la jeunesse, dans le but de conseiller le gouvernement et les partenaires de développement sur les opportunités stratégiques et les actions à mener pour aborder les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs (SRHR), de VIH et de SIDA affectant les AJ au Zimbabwe. Le réseau est guidé par cinq stratégies principales basées sur les valeurs d'inclusion, d'ouverture, de transparence, de responsabilité, de respect, de sensibilité au genre et de solidarité. Les stratégies de base qui sous-tendent et promeuvent un dialogue constructif et renforcent la solidarité entre toutes les parties prenantes sont indiquées dans la figure 1.

Apprentissages clés pour un engagement significatif des jeunes

Un certain nombre d'enseignements clés peuvent être tirés de l'expérience zimbabwéenne de mise en place d'un réseau de jeunes performant. Les quatre principaux enseignements sont présentés ci-dessous :

1 Une approche multisectorielle est nécessaire pour le plaidoyer

Figure 1 : Stratégies de base pour un dialogue

Le plaidoyer a été un critère fondamental pour attirer l'attention des parties prenantes des programmes de prévention et contribue aux dialogues entourant le MYE. Le fait qu'une entité gouvernementale telle que le NAC crée des plateformes d'engagement entre les jeunes et les décideurs politiques a permis a) de réunir ces deux groupes, b) de renforcer les capacités des jeunes et c) de créer un espace sûr pour discuter des questions politiques. Grâce au réseau, les parties prenantes du VIH sont en mesure d'inclure les jeunes depuis la création du programme jusqu'à l'innovation, le suivi et l'évaluation, et le discours pour corriger le tir. L'inclusion des jeunes a favorisé le développement de programmes plus solides qui ont une compréhension holistique du paysage de la programmation et des besoins des jeunes.

2 L'inclusion à tous les niveaux

Il ne suffit pas qu'un réseau de jeunes soit établi et fonctionne uniquement au niveau national. Il doit descendre sur le terrain et représenter les jeunes dans toute leur diversité. YPNSRHHA dispose d'un comité exécutif au niveau du district, de la province et du pays. La structure organisationnelle au niveau national est composée du facilitateur national, qui supervise deux adjoints responsables de la gestion du réseau. Pour cinq provinces dans chacune des régions du sud et du nord (soit un total de dix provinces). En outre, il y a le secrétaire national et le vice-secrétaire, ainsi que le secrétariat, qui assure la liaison avec le NAC. Les membres cooptés, qui ont précédemment fait partie de l'équipe exécutive, conseillent l'exécutif national. En moyenne, l'exécutif national est composé de dix membres. Au niveau des provinces et des districts, il existe un comité exécutif d'environ cinq membres, qui ressemble à l'exécutif national. Tous les membres de l'équipe nationale appartiennent à des comités thématiques qui sont les suivants : Mobilisation des ressources, plaidoyer et communication, recherche et documentation (S&E), mise en réseau et coordination, et renforcement des capacités.

Le réseau est représenté dans les dix provinces et les 85 districts de la riposte nationale au sida du Zimbabwe, avec des membres issus d'au moins 16 secteurs clés de la jeunesse. Chaque représentant sectoriel a un mandat de deux ans pour s'occuper des questions de santé sexuelle et reproductive des jeunes dans son secteur, mener le plaidoyer dans son espace, contribuer au plaidoyer national et fournir un retour d'information aux jeunes de sa circonscription.

Les réunions régulières sont un aspect important du maintien d'un réseau actif et engagé. Des réunions trimestrielles sont organisées à tous les niveaux du système de santé, y compris dans les secteurs susmentionnés. Il existe une approche progressive pour maximiser les efforts : les réunions de district servent de premier niveau et informent les réunions provinciales, qui à leur tour informent les réunions nationales. Des réunions ad hoc sont également organisées pour tous les membres afin de répondre aux préoccupations.

Figure 2 : Principaux secteurs de la jeunesse

3 Inclusion dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques

Le réseau a soutenu le développement de la stratégie nationale de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (ASRH), qui a été dûment guidée par les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH et le sida du Zimbabwe. Le réseau a également contribué à l'élaboration de la politique de santé scolaire du Zimbabwe, de la stratégie de santé du Zimbabwe et de la stratégie nationale de communication en matière de santé. En outre, YPNSRHHA, avec le soutien du Conseil de la jeunesse du Zimbabwe, s'engage dans un travail de plaidoyer pour influencer la réforme de la politique et de la législation qui pourrait affecter les AJ. Les méthodes de plaidoyer du réseau comprennent la participation à des consultations publiques et l'organisation de campagnes de pétitions. Le NAC a reconnu que les partenaires de mise en œuvre de plusieurs organisations de la société civile ont trouvé efficace de travailler avec le YPNSRHHA en raison de leur participation active aux programmes et de leur rôle important en matière de plaidoyer.

4 Mesurer l'inclusion par le suivi et l'évaluation

L'engagement significatif des jeunes ne peut être véritablement reconnu et apprécié que s'il est mesuré et évalué. L'YPNSRHHA a adopté une approche fondée sur les faits pour mesurer l'inclusion des jeunes dans les programmes de lutte contre le VIH en créant un outil de suivi et d'évaluation. L'utilisation de cette méthode s'est avérée efficace pour renforcer la confiance des parties prenantes dans l'implication des jeunes en tant que pairs dans les forums consultatifs. Le réseau a encouragé l'inclusion de l'outil dans les processus habituels de suivi et d'évaluation des programmes. Le développement de l'outil MYE permet aux responsables nationaux de la mise en œuvre de réfléchir à leurs programmes et d'évaluer la qualité de l'inclusion des jeunes, de comprendre les obstacles et de déterminer les besoins en matière de renforcement des capacités. L'outil sert également de mécanisme de responsabilisation qui encourage la participation proactive des jeunes^{3,4}.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L'YPNSRHHA

- ✚ Plaidoyer et communication en faveur de la santé et des droits sexuels et génésiques des jeunes et de programmes de lutte contre le VIH/sida adaptés aux jeunes, afin de soutenir le programme de santé plus large du pays.
- ✚ Renforcement des capacités des jeunes et des organisations au service de la jeunesse, afin de mieux exprimer la valeur des jeunes dans les forums de programmation technique et de s'engager de manière significative en tant que pairs.
- ✚ Inclure les AJ dans les initiatives de recherche, de suivi et d'évaluation qui visent à améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes et à soutenir le développement de programmes de lutte contre le VIH/sida adaptés aux jeunes. Ceci afin de permettre la réalisation des résultats et d'aider à identifier les défis programmatiques liés à l'engagement des jeunes à un stade précoce.
- ✚ Mobiliser des ressources pour soutenir les interventions et les initiatives ciblant les jeunes dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductives et du VIH/sida.
- ✚ La mise en réseau et la coordination de la réponse à la SSR des jeunes. Il s'agit notamment d'être une voix active dans la programmation et le soutien des structures nationales.
- ✚ Gestion de l'information et documentation des initiatives liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes, au VIH/SIDA, aux produits de la recherche et au suivi et à l'évaluation.
- ✚ Mener des dialogues consultatifs avec les jeunes pour informer la programmation à différents niveaux et processus tels que : Le processus de subvention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; les processus du plan opérationnel national du PEPFAR ; les processus budgétaires du Conseil national de lutte contre le sida et l'engagement dans une évaluation réfléchie des programmes pour les filles et les femmes adolescentes (AGYW) par le biais du réseau d'apprentissage Sud-Sud et du processus de l'outil d'auto-évaluation de la prévention (PSAT) de Sycona (AGYW).

3 YPNSRHHA Zimbabwe. (2023). Participation des jeunes à des programmes ou événements spécifiques - Outil d'examen du journal d'activité. Disponible [ici](#).

4 YPNSRHHA Zimbabwe. (2023). Mesurer l'engagement significatif des jeunes - Outil d'évaluation du VIH MYE. Disponible [ici](#).

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'YPNSRHHA

Depuis sa création en 2007, le réseau a amplifié la voix des jeunes, du niveau local au niveau international, en mettant en lumière les questions de santé sexuelle et reproductive qui les concernent.

1 Au cours des quatre dernières années, le renforcement des structures de jeunesse, leur représentation au parlement et leur influence sur la politique et la législation ont connu des évolutions positives :

- En 2018, le groupe de suivi de la politique de la jeunesse a été créé pour surveiller et influencer les politiques et la législation concernant les jeunes. Ce groupe a joué un rôle essentiel dans les résultats suivants :
 1. En 2021, des bureaux de la jeunesse ont été créés dans chaque ministère, y compris le ministère de la santé et des services sociaux, afin d'offrir aux jeunes un point d'accès aux ministères.
 2. En 2022, le groupe parlementaire des jeunes a été créé pour veiller à ce que les jeunes soient pris en compte dans toutes les décisions législatives, y compris les questions liées à la santé sexuelle et reproductive et au VIH. Cette approche durable élimine le besoin de financement pour impliquer le Parlement puisque les parlementaires existants composent le Caucus.
 3. L'engagement entre les décideurs politiques et les jeunes s'est amélioré. Les parlementaires sont plus ouverts à l'engagement avec les jeunes, et les jeunes sont plus confiants dans l'expression de leurs problèmes.

2 Le réseau, avec le soutien du Conseil de la jeunesse du Zimbabwe, a plaidé par le biais de pétitions et de la participation à des consultations publiques (avec d'autres) en faveur de résultats politiques/législatifs clés :

- En 2018, la politique de la santé scolaire du Zimbabwe⁵ a été élaborée et lancée afin de fournir un cadre de référence général pour guider la mise en œuvre d'un certain nombre de questions de santé liées au bien-être des apprenants dans le système scolaire, notamment :
 1. Santé et nutrition
 2. Services d'éducation
 3. Eau, assainissement et hygiène
 4. Besoins des apprenants vivant avec un handicap
 5. Santé mentale
 6. Préoccupations en matière de santé sexuelle et génésique
 7. Dispositions en matière de soins et d'assistance
- En 2020, la loi sur l'éducation a été modifiée pour protéger les enfants marginalisés en promouvant une éducation inclusive et équitable, en particulier pour les filles qui sont vulnérables. La loi aborde les questions relatives aux filles et à l'éducation, notamment l'interdiction d'expulser les filles enceintes de l'école, l'éducation gratuite et obligatoire et les questions de santé sexuelle et génésique.
- La loi sur la jeunesse a été élaborée et approuvée en 2020. Cette loi a été essentielle pour garantir la mise en œuvre des objectifs des politiques de la jeunesse.
- En 2021, une politique de la jeunesse⁷ portant sur la santé, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques, a été lancée.
- En 2021, la politique⁸ en matière de handicap a été modifiée pour prendre en compte l'albinisme, un groupe qui était auparavant exclu.
- L'YPNSRHHA a contribué à l'élaboration des documents suivants : Budget pour 2023 ; projet de loi sur les services médicaux ; projet de loi sur la justice pour enfants ; projet de loi sur la jeunesse et projet de loi sur l'amendement des droits de l'enfant (pour n'en citer que quelques-uns).
- En 2022, le ministère s'est engagé à créer un fonds de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

3 Les populations clés et vulnérables, les jeunes handicapés et les jeunes vivant dans la rue sont désormais représentés à tous les niveaux stratégiques, du district au niveau national. En 2021, un groupe de travail technique national pour les personnes handicapées a été créé.

4 L'élaboration d'indicateurs de suivi et d'évaluation pour les personnes handicapées et la mesure de l'engagement des jeunes dans la riposte au VIH sont désormais incluses dans les indicateurs nationaux de résultats de base.

⁵ Gouvernement du Zimbabwe. (2018). Politique de santé scolaire du Zimbabwe. Consulté le 26 avril 2023. Accédé [ici](#).

⁶ Loi sur l'éducation (chapitre 25:04). (1996). Harare : Government Printers. Accessible à partir du 26 avril 2023. Disponible [ici](#).

⁷ Ministère du développement de la jeunesse, de l'égalité des sexes et de la création d'emplois. (2000). La politique nationale de la jeunesse - Zimbabwe. Consulté le 26 avril 2023. Disponible [ici](#).

⁸ Gouvernement du Zimbabwe. (2021). Politique nationale en matière de handicap, juin 2021. Veritaszim. Consulté le 26 avril 2023. Disponible [ici](#).

CONSIDÉRATIONS DE COÛT

- 1 Lors de la mise en place d'un réseau, les pays devront investir dans le plaidoyer et fournir un soutien financier adéquat pour la consultation des jeunes et pour impliquer de manière significative les membres du réseau dans les processus de prise de décision.
- 2 Les pays devraient fournir un soutien financier pour faciliter les réunions trimestrielles au niveau du secteur, du district, de la province et du pays.
- 3 Les sessions de renforcement des capacités doivent être financées par les jeunes et les responsables de la mise en œuvre (institutions gouvernementales, partenaires de mise en œuvre, partenaires de développement et bailleurs de fonds). Des sessions de formation axées sur le plaidoyer pour les jeunes, s'appuyant sur l'apprentissage entre pairs, sont nécessaires, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière.
- 4 Des sessions avec les responsables de la mise en œuvre sont nécessaires pour que les jeunes comprennent l'approche de la mise en œuvre du programme, les outils, les méthodologies et le suivi et l'évaluation, afin de donner un aperçu des goulets d'étranglement potentiels et d'apporter des solutions à la programmation des AJ.
- 5 Les responsables de la mise en œuvre devraient allouer une ligne budgétaire pour soutenir la présence des jeunes aux forums pertinents et permettre leur participation active. Même dans le cas d'engagements virtuels, il convient de prendre en compte les coûts des données.

REMERCIEMENTS

Benson Luckmore Pamhidzai

YPNSRHHA, Zimbabwe
luckpamhidzai@gmail.com

Sibonginkosi Mushapaidze

YPNSRHHA, Zimbabwe
mushapaidzes@gmail.com

Godwill Zulu

YPNSRHHA, Zimbabwe
godwillzulu51@gmail.com

Beauty Nyamwanza

National AIDS Council, Zimbabwe
bnyamwanza@nac.org.zw

Sinatra Nyathi

Conseil national du sida, Zimbabwe
snyathi@nac.org.zw

Remerciements : Ce contenu a été élaboré grâce à l'expertise de Benson Luckmore Pamhidzai, Sibonginkosi Mushapaidze Godwill Zulu, Beauty Nyamwanza et Sinatra Nyathi.

Citation suggérée : Insight 2 Implementation : au SSLN offre (2023). Création et mise en œuvre d'un réseau de jeunes pour la prévention du VIH : Une étude de cas sur l'engagement significatif des jeunes au Zimbabwe. Disponible à l'adresse suivante : 10.5281/zenodo.11402229